

INTERFACES, COMPETÊNCIAS E LIMITES DE ATUAÇÃO ENTRE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL, HARMONIZAÇÃO OROFACIAL E CIRURGIAS ESTÉTICAS DA FACE: REVISÃO DE LITERATURA

ISSN 3085-8097

Interfaces, competencies, and scope of practice limits between oral and maxillofacial surgery, orofacial harmonization, and facial aesthetic surgeries: a literature review

Volume 2
Número 2
Jan-Mar 2026

Maria Cecília da Fonseca Fagundes¹ ;
Échelly Lorrany Alves de Oliveira¹ ;
Thaísa Cristina de Souza Silva¹ ;
Thiago de Amorim Carvalho²

REVISÃO DE LITERATURA

RESUMO

Nos últimos anos, a Odontologia brasileira ampliou significativamente seu campo profissional, incorporando procedimentos que unem aspectos funcionais e estéticos da face, ultrapassando os contornos clássicos da atuação odontológica. Esse movimento está relacionado ao progresso científico, às transformações nas expectativas sociais e à busca por uma assistência mais integral ao paciente, integrando ações diagnósticas, terapêuticas e estéticas em um mesmo contexto de cuidado. Nesse cenário, destacam-se as interfaces entre especialidades odontológicas com diferentes níveis de complexidade técnica e invasividade, especialmente aquelas voltadas à atuação cirúrgica e aos procedimentos estéticos faciais. Observa-se que determinadas áreas apresentam enfoque predominantemente funcional e reconstrutivo, enquanto outras concentram-se em intervenções estético-funcionais minimamente invasivas. Paralelamente, surgem discussões acerca da ampliação do campo cirúrgico estético, o que intensifica a necessidade de definição clara de competências profissionais. O estudo foi desenvolvido por meio de revisão narrativa da literatura, com abordagem qualitativa, fundamentada na análise de publicações científicas recentes e de normas regulamentadoras brasileiras. A revisão buscou compreender como se configuram as competências, as interfaces clínicas e os limites ético-legais entre as especialidades, considerando critérios como formação profissional, complexidade dos procedimentos e segurança do paciente. Os achados evidenciam que, embora exista convergência quanto ao domínio anatômico e aos objetivos estético-funcionais, as áreas diferenciam-se principalmente pelo grau de invasividade das intervenções, pela exigência formativa e pela natureza da atuação clínica. Conclui-se que a delimitação técnica e normativa é essencial para assegurar prática profissional ética, respaldo jurídico e proteção à saúde do paciente, garantindo coerência e estabilidade no exercício da Odontologia brasileira.

Palavras-chave: Cirurgia Maxilofacial. Competência Profissional. Especialidades Odontológicas.

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 – Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Autor de Correspondência:
Thiago de Amorim Carvalho

email:
thiagocarvalho@unipam.edu.br

ABSTRACT

In recent years, Brazilian Dentistry has significantly expanded its professional scope, incorporating procedures that integrate functional and aesthetic aspects of the face, extending beyond the classical boundaries of dental practice. This movement is associated with scientific progress, changes in social expectations, and the search for more comprehensive patient care, integrating diagnostic, therapeutic, and aesthetic actions within the same context of treatment. Within this scenario, the interfaces between dental specialties with different levels of technical complexity and invasiveness stand out, particularly those related to surgical practice and facial aesthetic procedures. It is observed that certain areas present a predominantly functional and reconstructive focus, while others concentrate on minimally invasive aesthetic-functional interventions. At the same time, discussions have emerged regarding the expansion of the aesthetic surgical field, which intensifies the need for a clear definition of professional competencies. The study was conducted through a narrative literature review with a qualitative approach, based on the analysis of recent scientific publications and Brazilian regulatory standards. The review sought to understand how professional competencies, clinical interfaces, and ethical-legal boundaries between specialties are configured, considering criteria such as professional training, procedural complexity, and patient safety. The findings indicate that, although there is convergence regarding anatomical knowledge and aesthetic-functional objectives, these areas differ mainly in the degree of invasiveness of the interventions, the training requirements, and the nature of clinical practice. It is concluded that technical and regulatory delimitation is essential to ensure ethical professional practice, legal support, and the protection of patient health, thereby guaranteeing coherence and stability in the practice of Brazilian Dentistry.

Keywords: Maxillofacial Surgery. Professional Competence. Dental Specialties.

INTRODUÇÃO

A Odontologia no Brasil tem expandido continuamente seu campo de atuação, incorporando práticas que vão além da odontologia tradicional abordando aspectos estéticos e funcionais das estruturas faciais (Santos *et al.*, 2025). Esse processo de expansão é sustentado por avanços no conhecimento científico que ressaltam a necessidade de uma integração coesa de intervenções diagnósticas, terapêuticas e estéticas no cuidado global do paciente.

A interface entre a Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial (CTBMF), a Harmonização Orofacial (HOF) e a recente Cirurgia Estética Facial representa um campo de atuação que tem amplificado as demandas por práticas multidisciplinares na odontologia contemporânea. Enquanto a CTBMF atua no tratamento de condições complexas envolvendo traumas faciais e deformidades dentofaciais com abordagem cirúrgica ampla, a HOF concentra-se em intervenções minimamente invasivas voltadas à obtenção de harmonia estética e funcional da face (Pereira *et al.*, 2024).

Nesse contexto, a literatura aponta que técnicas de HOF podem complementar os resultados estéticos e funcionais de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais, especialmente nos casos de cirurgia ortognática,

em que o planejamento e o refinamento estético pós-cirúrgico influenciam diretamente na função mastigatória, fonética e na qualidade de vida do paciente. Essa inter-relação evidencia a necessidade de delimitação clara das competências de cada área, tanto do ponto de vista técnico quanto ético-legal, de modo a otimizar os resultados clínicos e reduzir riscos inerentes às práticas estéticas e cirúrgicas (Pereira *et al.*, 2024).

Nesse cenário de expansão das práticas odontológicas, observa-se também o surgimento de debates acerca da possível regulamentação da Cirurgia Estética da Face como nova especialidade odontológica. Essa discussão tem ganhado destaque no meio acadêmico e profissional, especialmente diante do avanço das técnicas estéticas faciais e da crescente procura da população por procedimentos que visam melhorar a aparência e a harmonia facial. Entretanto, a ampliação das competências profissionais exige cuidadosa análise das interfaces existentes entre as diferentes especialidades, bem como a delimitação clara de suas atribuições técnicas, limites legais e responsabilidades éticas. (Custódio *et al.*, 2020)

Ademais, a sobreposição potencial entre áreas tradicionalmente estabelecidas e novos campos de atuação pode gerar questionamentos quanto aos limites da prática profissional, especialmente quando diferentes conselhos de classe e normativas regulamentadoras apresentam interpretações distintas sobre determinadas intervenções na região facial. Nesse contexto, torna-se fundamental compreender de forma crítica como a literatura científica e as regulamentações profissionais definem as competências e os limites de atuação do cirurgião-dentista nessas áreas. (Brasil, 1966; CFO, 2020).

O objetivo deste trabalho foi analisar de forma integrada as relações existentes entre a Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, a Harmonização Orofacial e a Cirurgia Estética da Face, considerando suas competências técnicas, interfaces clínicas e limites ético-legais.

METODOLOGIA

Este trabalho consiste em uma revisão narrativa da literatura, com abordagem qualitativa, elaborada com o intuito de analisar a relação entre as diferentes especialidades Odontológicas de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial (CTBMF), Harmonização Orofacial (HOF) e Cirurgia Estética Facial. O enfoque deste estudo foi a análise das competências técnicas, interfaces clínicas e limites ético-legais dessas áreas, considerando o contexto contemporâneo da Odontologia brasileira.

A pergunta de estudo que conduziu a revisão de literatura, elaborada através da estratégia CoCoPop foi: “Como se configuram, na literatura científica e nas normas regulamentadoras brasileiras, as competências, interfaces e limites de atuação entre as especialidades de CTBMF, HOF e Cirurgia Estética Facial?”. Dessa maneira, tornou-se possível estabelecer coerentemente os critérios para seleção do embasamento científico Interfaces, competências e limites de atuação entre cirurgia bucomaxilofacial, harmonização orofacial e cirurgias estéticas da face: 75
revisão de literatura

considerando condição (delimitação de competências, interfaces técnicas e limites de atuação profissional), contexto (normativas profissionais brasileiras resoluções do Conselho Federal de Odontologia) e população (cirurgiões-dentistas especialistas).

As pesquisas para elaboração deste estudo foram realizadas nas bases de dados PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, SciELO e LILACS/BVS com termos de busca específicos pela combinação de descritores controlados (MeSH/DeCS) e termos livres “oral and maxillofacial surgery” OR “cirurgia bucomaxilofacial” OR “maxillofacial surgery”, “orofacial harmonization” OR “facial harmonization” OR “facial aesthetics” OR “botulinum toxin” OR “dermal fillers” OR “harmonização orofacial”, “facial aesthetic surgery” OR “facial cosmetic surgery” OR “cirurgia estética facial”, “professional regulation” OR “scope of practice” OR “health legislation” OR “professional competence” OR “resolução CFO” OR “normas regulamentadoras”. Normas do Conselho Federal de Odontologia que regulamentam as especialidades também foram analisadas.

A seleção aconteceu em duas etapas, inicialmente através da leitura do resumo e título dos trabalhos que cumpram os seguintes critérios de inclusão: publicados nos últimos 5 anos em inglês, português e espanhol. Para esse processo serão empregados recursos de inteligência artificial (Consensus e SciSpace) como apoio metodológico complementar, e seu uso será registrado para garantia de transparência e reprodutibilidade. Por fim, a análise final dos textos na íntegra foi realizada por leitura crítica dos pesquisadores, não sendo automatizada.

REVISÃO DE LITERATURA

Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial

A especialidade odontológica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial (CTBMF) é responsável pelo processo diagnóstico e realização de técnicas cirúrgicas como terapêutica eficaz para diferentes patologias, traumas de variáveis complexidades e distúrbios do complexo bucomaxilofacial. Instituída através da resolução CFO - 90/1975, possibilitou a realização de cirurgias complexas pelo cirurgião dentista em ambiente hospitalar e ambulatorial (CFO, 1975).

A prática clínica do cirurgião dentista bucomaxilofacial pode ser sistematizada em dois tipos de procedimentos os de cirurgia oral menor, os quais envolvem exodontias, frenectomias e outros procedimentos realizados com anestesia local, e cirurgia oral maior, desenvolvidas em ambiente hospitalar com o auxílio de uma equipe multiprofissional complexa para realização segura de cirurgias ortognáticas, reconstrução facial e

remoção de tumores em áreas nobres (CFO, 2010). Dentre as competências da especialidade estão a realização de diferentes tipos de implantes dentários com técnicas variadas, coleta de amostra para realização de histopatológicos, tratamento cirúrgico de lesões cancerosas e traumáticas e de malformações congênicas ou condições de anormalidade adquiridas.

Neste contexto, a especialidade de CTBMF garante uma visibilidade diferente para o profissional da Odontologia que integra uma vasta equipe multiprofissional prestando cuidados cruciais e abrangentes para além da cavidade bucal (Silva *et al.*, 2024). Tal possibilidade fortalece o trabalho conjunto de especialistas em CTBMF e diferentes especialidades médicas como a cirurgia de cabeça e pescoço, promovendo melhor resolução de casos complexos de forma segura e aplicada. Entretanto, neste cenário surge uma grande problemática gerada pela sobreposição das áreas de atuação de diferentes profissionais descritas por diferentes conselhos (Garcia *et al.*, 2024).

Fato é que, o embasamento teórico prático é fundamental para se obter o preparo e segurança profissional que garantem o melhor resultado para o paciente. Dessa forma o dentista deve conhecer bem a anatomia e fisiologia de toda a região de cabeça e pescoço, os tipos e as técnicas anestésicas, bem como as suas contraindicações e a implementação de fármacos antes durante ou após o tempo cirúrgico, com o intuito de elaborar de forma certa o planejamento cirúrgico cabível a cada caso clínico (Brasil, 1966).

A titulação de especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial é conquistada através de especialização ou residência na área. Tais cursos devem ser reconhecidos pelo MEC e ter a carga horária mínima de 2.000 horas, podendo alcançar 3.000 horas em residências que priorizam a prática (CFO, 2005). Com o intuito de fortalecer a residência em CTBMF o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial apresentou uma proposta de inclusão da especialidade no programa “Mais Residências”, uma iniciativa governamental que busca aumentar o número de vagas para os programas de residência com o intuito de suprir a alta demanda do mercado principalmente do sistema único de Saúde por especialistas qualificados.

Ademais, o especialista em cirurgia e Traumatologia bucomaxilofacial não se limita a atuação clínica em ambiente hospitalar, consultórios ou clínicas odontológicas, mas se expande também para diversas áreas do serviço público de saúde, atividades acadêmicas, realização de pesquisas científicas que objetivamente avanço na área e a docência (CFO, 2001).

Cabe salientar que, toda e qualquer atuação do bucomaxilofacial é respaldada em dispositivos normativos empregados pelo Conselho Federal de Odontologia, bem como a definição dos limites técnicos estabelecidos (CFO, 2010). Dessa forma, é vedado a realização de procedimentos e acessos cirúrgicos que ultrapassam área de atuação e formação do cirurgião dentista (CFO, 2001). Portanto, enxertos autógenos de Interfaces, competências e limites de atuação entre cirurgia bucomaxilofacial, harmonização orofacial e cirurgias estéticas da face:

áreas doadoras externas a região bucomaxilofacial, bem como implementação de procedimentos exclusivamente estéticos sem caráter funcional ao aparelho mastigatório não devem ser realizadas pelo cirurgião dentista.

Harmonização orofacial

A Odontologia configura-se como uma área da saúde que integra, de maneira indissociável, os aspectos funcionais e estéticos, sendo fundamental que ambos estejam em equilíbrio para assegurar resultados terapêuticos satisfatórios e harmônicos (Dall’Magro et al., 2015). Nesse cenário, o avanço contínuo das técnicas, dos biomateriais e das abordagens clínicas contribuiu para o desenvolvimento da Harmonização Orofacial (HOF), especialidade que se estruturou como campo específico de atuação e que, simultaneamente, estabelece interface e complementaridade com outras áreas, como a Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial (Dall’Magro *et al.*, 2021).

A Harmonização orofacial é a especialidade odontológica que busca estabelecer um equilíbrio estético e funcional da face instaurando a harmonia e exaltando a beleza dos pacientes (Vidal, Souza e Lourenço., et al 2025). Apesar de ter sido reconhecida de forma oficial pelo Conselho federal de Odontologia através da resolução CFO-198/2019, foi apenas em 14 de agosto de 2020 através da resolução CFO nº 230 que a regulamentação do exercício da harmonização orofacial e todos os seus parâmetros limitantes foram estabelecidos. (Araújo et al., 2024)

O documento também delimita as competências atribuídas ao cirurgião-dentista especialista em Harmonização Orofacial, estabelecendo que este profissional está habilitado a utilizar recursos como toxina botulínica, preenchedores faciais, agregados leucoplaquetários autólogos, intradermoterapia e biomateriais com potencial indutor de colágeno (Machado *et al.*, 2020). Ademais, inclui-se na abrangência de atuação a execução de procedimentos biofotônicos, bem como a aplicação de laserterapia e técnicas de lipoplastia facial. Assim como, estabelece limites claros quanto à execução de procedimentos considerados mais invasivos ou que excedam a formação acadêmica do cirurgião-dentista (Silva *et al.*, 2024).

Dessa forma, intervenções classificadas como cirurgias plásticas faciais de maior complexidade, a exemplo de rinoplastia, blefaroplastia e alectomia, não integram o escopo de atuação da Odontologia, por não fazerem parte da formação básica e das competências legalmente atribuídas ao cirurgião-dentista. Concomitantemente, a Harmonização Orofacial tem sido objeto de debates jurídicos, verificando-se decisões

favoráveis ao seu reconhecimento como competência odontológica, desde que respeitados os limites regulamentares e asseguradas a segurança do paciente e a prática ética profissional. (Araújo et al.,2024).

A atuação em Harmonização Orofacial deve ser exercida por cirurgiões-dentistas devidamente qualificados e em constante atualização profissional, com compromisso permanente com o aprimoramento técnico-científico, a fim de assegurar a segurança e a integridade dos pacientes. Nesse contexto, o título de especialista em harmonização orofacial é conquistado através da especialização reconhecida pelo MEC com carga horária mínima de 500 horas, entretanto o dentista não especialista pode executar os procedimentos desde que seja habilitado. (CFO, 2019).

Ademais, torna-se indispensável que esses profissionais observem rigorosamente os limites legais estabelecidos para a Odontologia, respeitando as normativas vigentes e pautando sua conduta nos princípios éticos e na responsabilidade profissional (Holdefer et al.,2023) .

A Harmonização Orofacial (HOF) configura-se como um marco relevante na Odontologia contemporânea. Mais do que uma simples tendência estética, essa especialidade evidencia uma compreensão ampliada do cuidado em saúde. A expansão observada nos últimos anos demonstra a crescente adesão dos profissionais e a elevada demanda por parte da população, que reconhece no cirurgião-dentista não apenas um agente terapêutico, mas também um profissional apto a contribuir, de forma responsável, para a valorização da imagem pessoal. Todavia, por tratar-se de um campo relativamente recente, a HOF ainda enfrenta desafios, especialmente no âmbito jurídico. (Garbin *et al.*, 2019)

Neste viés, o sucesso profissional se dá pelo aparato técnico, prático e teórico demonstrando que a Odontologia pode e deve associar ciência e estética com responsabilidade, compromisso profissional e respeito ao paciente, mantendo perspectivas promissoras de crescimento no cenário atual. (Schmidt *et al.*, 2021).

Cirurgia estética da face

A Cirurgia Estética da Face compreende um conjunto de procedimentos cirúrgicos voltados à melhoria da aparência facial, das proporções e da harmonia estética, podendo também repercutir em aspectos funcionais da região orofacial. Diferentemente das intervenções minimamente invasivas características da Harmonização Orofacial, essa abordagem envolve modificações mais profundas das estruturas anatômicas da face, o que implica maior complexidade técnica e estrutural. (Vasconcelos, et al 2024).

No cenário brasileiro, a consolidação normativa dessa área ainda se encontra em desenvolvimento. Em janeiro de 2026, o Conselho Federal de Odontologia anunciou a criação de uma comissão destinada à

elaboração de proposta para regulamentação da especialidade denominada Cirurgia Estética da Face, evidenciando movimento institucional de ampliação do campo de atuação do cirurgião-dentista na área estética (CFO, 2026).

Enquanto a Harmonização Orofacial possui regulamentação específica por meio da Resolução CFO nº 198/2019, posteriormente complementada pela Resolução CFO nº 230/2020, a Cirurgia Estética da Face ainda aguarda definição formal de suas competências. Nesse contexto, observa-se que a eventual regulamentação da nova especialidade exigirá harmonização normativa, a fim de evitar sobreposições com áreas já reconhecidas, como a Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e a Harmonização Orofacial. Ademais, qualquer ampliação de competências deve respeitar os limites estabelecidos pela Lei nº 5.081/1966, que regula o exercício da Odontologia no Brasil (Brasil., et al 1966).

Além disso, considerando a complexidade dos procedimentos cirúrgicos estéticos, a formação profissional deverá seguir critérios compatíveis com o grau de invasividade das intervenções, observando as diretrizes educacionais estabelecidas pelo Ministério da Educação e os parâmetros tradicionalmente adotados pelo Conselho Federal de Odontologia para reconhecimento de especialidades (MEC, 2017; CFO, 2019).

Nesse viés, no dia 19/02/2026 o tema da nova especialidade odontológica foi abordado em uma edição do programa de educação permanente online do CRO-MG sobre a nova especialidade odontologia com a Dra Thais Canêdo - advogada especialista em Direito Médico da Saúde e Vigilância Sanitária. Na ocasião, a profissional abordou a evolução da atuação do cirurgião-dentista na região facial e o surgimento de novas possibilidades dentro da odontologia estética. Inicialmente, foi destacado que a formação do cirurgião-dentista inclui amplo conhecimento sobre anatomia, fisiologia e patologia da cabeça e pescoço, o que fundamenta sua atuação em diferentes procedimentos que envolvem estruturas faciais. Nesse sentido, especialidades como a Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial já realizam intervenções cirúrgicas na face, especialmente no tratamento de traumas e deformidades.

Além disso, o crescimento da Harmonização Orofacial contribuiu para ampliar o campo de atuação da odontologia em procedimentos estéticos. A partir desse cenário, surgiu a discussão sobre a criação da especialidade denominada Cirurgias Estéticas da Face, cujo objetivo é organizar e regulamentar procedimentos cirúrgicos estéticos relacionados à anatomia facial. Dessa forma, busca-se estabelecer critérios de formação e limites de atuação profissional, garantindo maior segurança tanto para os profissionais quanto para os pacientes.

Ademais, a proposta dessa nova especialidade acompanha a crescente valorização da estética facial associada à saúde e ao bem-estar. Assim, espera-se que a regulamentação contribua para ampliar a atuação do

cirurgião-dentista de maneira responsável e qualificada, fortalecendo o papel da odontologia na promoção da harmonia facial e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

Dessa forma, ao analisar comparativamente a Cirurgia Estética da Face com a CTBMF e a Harmonização Orofacial, evidencia-se a existência de interfaces relevantes, especialmente no que se refere ao domínio anatômico, às técnicas cirúrgicas e ao objetivo estético-funcional. Entretanto, a consolidação dessa nova especialidade exigirá delimitação precisa de competências para que se preserve a segurança do paciente, a coerência normativa e a legitimidade do profissional odontológico.

DISCUSSÃO

A análise das especialidades de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial (CTBMF), Harmonização Orofacial (HOF) e Cirurgia Estética Facial evidencia um cenário contemporâneo marcado pela ampliação das competências técnicas, redefinição de fronteiras profissionais e intensificação de debates ético-legais no contexto brasileiro. A inter-relação entre essas áreas não pode ser compreendida apenas sob a perspectiva procedimental, mas exige abordagem integrada que considere formação acadêmica, respaldo científico e regulamentação profissional. (CFO, 2019).

A especialidade de CTBMF consolidou-se historicamente como área de elevada complexidade técnico-cirúrgica, com atuação hospitalar e ambulatorial, voltada ao diagnóstico e tratamento de patologias, traumas e deformidades do complexo bucomaxilofacial. Internacionalmente, a especialidade é definida como responsável pelo manejo cirúrgico de doenças, lesões e defeitos funcionais e estéticos da região oral e maxilofacial, incluindo procedimentos reconstrutivos e ortognáticos (American Association Of Oral And Maxillofacial Surgeons., et al 2023).

No Brasil, o Conselho Federal de Odontologia estabelece parâmetros normativos claros quanto à atuação do cirurgião-dentista especialista, delimitando que sua prática deve estar vinculada à região anatômica bucomaxilofacial e a finalidades funcionais e terapêuticas (CFO, 2010). Observa-se que a formação em CTBMF possui carga horária mínima de 2.000 horas, frequentemente desenvolvida em ambiente hospitalar, o que reforça sua natureza médico-hospitalar integrada.

Em contraste, a Harmonização Orofacial foi reconhecida oficialmente como especialidade odontológica por meio da Resolução CFO nº 198/2019, sendo regulamentada pela Resolução CFO nº 230/2020, que delimita competências e técnicas autorizadas ao cirurgião-dentista (CFO, 2020). A HOF fundamenta-se na aplicação de toxina botulínica, preenchedores dérmicos e bioestimuladores, além de recursos tecnológicos adjuvantes, com finalidade estética e funcional.

Interfaces, competências e limites de atuação entre cirurgia bucomaxilofacial, harmonização orofacial e cirurgias estéticas da face: revisão de literatura

Do ponto de vista científico, a segurança desses procedimentos depende diretamente do domínio anatômico da região facial. O conhecimento aprofundado da anatomia vascular e neural é determinante para prevenção de complicações graves, como necrose tecidual e embolização (Da Costa Schmidt; Cascaes Da Silva., et al 2021). Estudos internacionais demonstram que complicações associadas ao uso de preenchedores dérmicos estão frequentemente relacionadas à injeção intravascular inadvertida, podendo resultar em eventos isquêmicos severos, inclusive cegueira (Beleznay *et al.*, 2015). Esses achados reforçam a necessidade de formação técnica rigorosa e capacitação contínua, independentemente da categoria profissional que execute o procedimento.

Além disso, revisões na literatura indicam que, embora procedimentos minimamente invasivos apresentem menor morbidade quando comparados às cirurgias estéticas tradicionais, eles não estão isentos de riscos e exigem planejamento adequado, seleção criteriosa de pacientes e manejo apropriado de intercorrências (Sundaram *et al.*, 2016). No que se refere à Cirurgia Estética Facial, tradicionalmente vinculada à prática médica especializada, observa-se que procedimentos como rinoplastia e ritidoplastia envolvem maior grau de invasividade, manipulação estrutural profunda e, frequentemente, anestesia geral. Essa diferenciação técnica constitui um dos principais critérios de delimitação entre a atuação odontológica em HOF e a cirurgia plástica facial.

A literatura nacional destaca que a expansão da Harmonização Orofacial está associada à crescente valorização estética na sociedade contemporânea, o que ampliou significativamente o campo de atuação do cirurgião-dentista (Garbin *et al.*, 2019). Contudo, os autores ressaltam que o exercício da especialidade deve estar pautado na ética profissional, no conhecimento técnico-científico e no respeito às normativas vigentes. Outro ponto relevante refere-se à responsabilidade civil. Procedimentos com finalidade estética são frequentemente interpretados juridicamente como obrigações de resultado, o que eleva o grau de responsabilidade do profissional. Nesse contexto, a documentação adequada, o consentimento informado detalhado e o planejamento individualizado tornam-se instrumentos essenciais de segurança jurídica.

A partir da análise integrada, verifica-se que a CTBMF apresenta natureza prioritariamente funcional-terapêutica, ainda que com repercussões estéticas secundárias; a HOF possui caráter estético-funcional minimamente invasivo; e a Cirurgia Estética Facial compreende procedimentos invasivos de maior complexidade técnica. A delimitação entre essas áreas não deve ser compreendida como barreira rígida, mas como fronteira técnica fundamentada na formação, complexidade e risco biológico envolvido. Assim, a literatura aponta que o critério determinante para legitimação da prática profissional não se restringe à finalidade estética ou funcional do procedimento, mas está diretamente relacionado à capacitação técnica comprovada, à observância das normas regulamentadoras e à segurança do paciente. (Santos *et al.*, 2025)

CONCLUSÃO

A análise das interfaces entre a Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial (CTBMF), a Harmonização Orofacial (HOF) e a Cirurgia Estética da Face evidencia que a Odontologia brasileira vivencia um momento de ampliação e redefinição de seu campo de atuação. Esse movimento é impulsionado por avanços científicos, transformações sociais e pela crescente valorização da estética associada à funcionalidade, exigindo do cirurgião-dentista preparo técnico, responsabilidade ética e observância rigorosa das normativas vigentes.

Verificou-se, a partir da análise realizada, que, apesar de as três áreas compartilharem o conhecimento anatômico da região de cabeça e pescoço e apresentarem objetivos voltados à harmonia facial, distinguem-se principalmente quanto ao grau de invasividade dos procedimentos, à complexidade técnica envolvida e à formação necessária para sua adequada execução. A CTBMF caracteriza-se por atuação prioritariamente funcional e terapêutica, frequentemente em ambiente hospitalar e com elevada complexidade cirúrgica. A HOF, por sua vez, concentra-se em procedimentos estético-funcionais minimamente invasivos, regulamentados por resoluções específicas do Conselho Federal de Odontologia. Já a Cirurgia Estética da Face encontra-se em processo de consolidação normativa, demandando definição clara de competências para evitar sobreposições e insegurança jurídica.

A literatura analisada reforça que a legitimação da prática profissional não está apenas na finalidade estética ou funcional do procedimento, mas, sobretudo, na qualificação técnica adequada, no respaldo científico e no respeito aos limites legais estabelecidos. A segurança do paciente deve permanecer como princípio central, orientando tanto a formação especializada quanto a atuação clínica.

Dessa forma, conclui-se que a delimitação técnica e normativa entre as especialidades é fundamental para assegurar prática ética, estabilidade jurídica e proteção à saúde da população. O fortalecimento da formação profissional, aliado à atualização científica contínua e ao respeito às competências regulamentadas, constitui elemento essencial para o exercício responsável da Odontologia contemporânea e para a consolidação harmoniosa dessas especialidades no cenário brasileiro.

REFERÊNCIAS

AMERICAN ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGEONS. **Scope of oral and maxillofacial surgery**. Rosemont, IL: American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 2023. Disponível em: <https://www.aaoms.org>.

ARAUJO, M. C. M. de. **Responsabilidade civil de cirurgiões-dentistas em procedimentos de harmonização orofacial: uma revisão de literatura.** [S.l.]: Universidade Estadual Paulista (Unesp), 25 out. 2024.

BELEZNAY, K.; HUMPHREY, S.; CARRUTHERS, J. D.; CARRUTHERS, A. Avoiding and treating blindness from fillers: a review of the world literature. **Dermatologic Surgery**, v. 41, n. 10, p. 1097-1117, 2015.

BRASIL. Conselho Federal de Odontologia. Resolução CFO-198, de 29 de janeiro de 2019. **Reconhece a Harmonização Orofacial como especialidade odontológica e dá outras providências.** Brasília, DF: CFO, 2019. Disponível em: <https://website.cfo.org.br/wp-c230ontent/uploads/2019/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-CFO-198-2019.pdf>.

BRASIL. Conselho Federal de Odontologia. Resolução CFO-230, de 14 de agosto de 2020. **Regulamenta a prática de procedimentos cirúrgicos em Harmonização Orofacial.** Brasília, DF: CFO, 2020. Disponível em: <https://sistemas.cfo.org.br/visualizar/atos/RESOLU%C3%87%C3%83O/SEC/2020/230>

BRASIL. **Lei nº 5.081, de 24 de agosto de 1966.** Regula o exercício da Odontologia. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15081.htm

BRASIL. Ministério da Educação. **Diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em odontologia.** Brasília: Ministério da Educação, 2017.

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. **CFO anuncia criação da especialidade em Cirurgias Estéticas da Face durante o CIOSP 2026.** Brasília, DF: Conselho Federal de Odontologia, 2026. Disponível em: <https://website.cfo.org.br>. Acesso em: 14 mar. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. **Resolução CFO nº 100/2010, Art. 2º.** Define competências exclusivas do médico. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=113387>

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. **Resolução CFO nº 230, de 14 de agosto de 2020.** Brasília, DF: Conselho Federal de Odontologia, 2020. Disponível em: <https://website.cfo.org.br>. Acesso em: 14 mar. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. **Resolução CFO nº 63, de 8 de abril de 2005.** Rio de Janeiro: Conselho Federal de Odontologia, 2005.

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. **Resolução CFO-90, de 14 de junho de 1975.** Brasília: CFO, 1975.

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. **Resolução CFO-SEC-22, de 27 de dezembro de 2001.** Disponível em: <https://sistemas.cfo.org.br/visualizar/atos/RESOLU%C3%87%C3%83O/SEC/2001/22>

CUSTÓDIO, A. L. N.; SILVA, A. M. R.; FRANCO, C. C.; PACHECO, R. F.; SOUZA, M. S. Harmonização facial cirúrgica: área de atuação do cirurgião-dentista. **Aesthetic Orofacial Science**, v. 1, n. 1, p. 9-19, 2020. DOI: <https://doi.org/10.51670/ahof.v1i1.10>.

DALL'MAGRO, A. K.; DOGENSKI, L. C.; DALL'MAGRO, E.; FIGUR, N. S.; TRENTIN, M. S.; DE CARLI, J. P. Orthognathic surgery and orthodontics associated with orofacial harmonization: case report. **International Journal of Surgery Case Reports**, v. 83, p. 106013, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijscr.2021.106013>

GARBIN, A. J. I.; WAKAYAMA, B.; SALIBA, T. A.; GARBIN, C. A. S. Harmonização orofacial e suas implicações na Odontologia. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research**, v. 27, n. 2, p. 116–122, 2019.

GARCIA, G. E.; CASTILHOS, E. D. de; XAVIER, C. B.; WAECHTER, J. Organização do atendimento público de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial em uma região de saúde do Rio Grande do Sul. **Saúde (Santa Maria)**, [S. l.], v. 49, n. 2, p. e71886, 2024. DOI: 10.5902/2236583471886. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/revistasauade/article/view/71886>.

HOLDEFER, R. M.; FIORINI, S. F. Z.; SCHWERZ, P. C. S.; BERGONCI, D.; JUNG, M.; MALDANER, M. L. P.; CIDADE, F.; GIACOMELLI, V. A importância do uso racional da harmonização orofacial: uma revisão de literatura. **Revista de Ciências da Saúde – REVIVA**, v. 2, n. 1, jun. 2023.

<https://www.crors.org.br/legislacao/%5Bwww.crors.org.br%5D%5Bwww.crors.org.br%5D63-2005.pdf>

MACHADO FILHO, D. A.; VIEIRA, M. G.; TANAJURA, E.; CORRÊA, B. C.; MARQUARDT FILHO, E. J. Planejamento digital em harmonização orofacial – facial design. **Simmetria Orofacial Harmonization in Science**, v. 1, n. 4, p. 95-104, 2020. DOI: 10.24077/2020;14-95104.

PEREIRA, J. D. R. et al. Orofacial Harmonization versus Facial Deformities: A Literature Review. **Brazilian Journal of Dentistry Oral Radiology**, v. 3, n. 1, p. bjd47, 29 jul. 2024.

SANTOS, C. P. M.; SANTA, F. L. OLIVEIRA, L. C. B. S. et al. Harmonização Orofacial na Odontologia: limites éticos e legais da atuação do cirurgião-dentista. **Ciências da Saúde**, v. 29, n. 148, 2025. DOI: 10.69849/revistaft/pa10202507191841.

SCHMIDT, L. L. da Costa; CASCAES DA SILVA, F. A importância do conhecimento anatômico na realização de procedimentos injetáveis com propósito de harmonização facial. **Aesthetic Orofacial Science**, [local], v. 2, n. 2, p., 2021.

SILVA, M. C.; PINTO, P. H. V.; SILVA, R. H. A. Harmonização orofacial: evolução normativa e conflitos legais no reconhecimento da especialidade. **Revista Brasileira de Odontologia Legal**, p. 37-50, 2024.

SILVA, R. L. B.; OLIVEIRA, M. S.; SANTOS, F. A. O impacto da Residência em CTBMF na formação do cirurgião-dentista para o atendimento de urgências hospitalares. **Revista de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial**, v. 24, n. 1, 2024.

SUNDARAM, H. et al. Global aesthetics consensus: avoidance and management of complications from hyaluronic acid fillers—evidence- and opinion-based review and consensus recommendations. **Plastic and Reconstructive Surgery, Philadelphia**, v. 137, n. 6, p. 961e–971e, 2016.

VASCONCELOS, Belmiro Cavalcanti do Egito. Dismorfia facial, cirurgia estética e seus riscos. **Revista de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial**, Recife, v. 24, n. 3, p. 5-6, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.70678/rctbmf.v24i3.1209>

VIDAL, L. F.; SOUSA, N. T.; LOURENÇO, A. A. C. Atuação do Cirurgião-Dentista na Harmonização Orofacial: Implicações na Prática Clínica: Revisão de Literatura. **Revista FT**, v. 29, n. 146, 2025.

